

Подобные формы работы создают условия для развития гражданской активности, толерантности и социальной ответственности.

Таким образом, международный педагогический опыт свидетельствует о том, что воспитание гражданственности и социальной ответственности молодёжи является одной из ключевых задач современного образования.

В условиях глобализации, развития информационных технологий и возрастающей социальной взаимозависимости обществ особую значимость приобретает формирование личности, способной осознанно участвовать в общественной жизни, принимать ответственные решения и проявлять уважение к правам и интересам других людей.

Литература

1. Арчажникова Л.Г. Музыкальное образование в условиях современных социокультурных вызовов // Музыкальное искусство и образование. – 2021. – Т. 9. – № 4. – С. 7-18.

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Современные тенденции развития музыкального образования // Искусство и образование. – 2022. – № 2. – С. 9-20.

3. Бондаревская Е.В. Гражданское воспитание личности в контексте современных образовательных практик // Педагогика. – 2021. – № 8. – С. 15-24.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MILLIY TA'LIM KONTENTINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

**Ahralov Shavkat, Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti,
Axrorova Sevara, Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali milliy ta'lim kontentini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosida ta'lim materiallarini yaratish, ularni o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirish, shuningdek, milliy madaniyat, tarix va qadriyatlarga oid kontentni raqamli muhitda samarali taqdim etish masalalari yoritilgan. Sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarning o'quv faolligini oshirish, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda milliy o'zlikni anglash kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarini milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, milliy ta'lim kontenti, raqamli ta'lim, ta'lim texnologiyalari, milliy qadriyatlar, ta'limni raqamlashtirish, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion pedagogika.

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim sohasida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, milliy ta'lim kontentini yaratish, uni o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish hamda milliy qadriyatlarni zamonaviy shaklda yetkazishda sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda. Milliy ta'lim kontenti mamlakatning tarixi, madaniyati, tili, an'analari va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi ta'lim resurslari

majmuasidir. Ushbu kontentning sifatli va zamonaviy shaklda ishlab chiqilishi yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Dunyo amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirish va o'quv materiallarini tezkor yangilash imkoniyatlarini yaratmoqda. Biroq ushbu imkoniyatlardan milliy ta'lim kontentini rivojlantirish yo'lida foydalanish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt faqat texnik vosita emas, balki bilimlarni yaratish, qayta ishlash va taqdim etishning yangi modeli sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, milliy ta'lim mazmunini shakllantirishda sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, tizimlashtirish va foydalanuvchi ehtiyojlariga mos ravishda taqdim etish imkonini beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, milliy ta'lim kontentini yaratish va uni zamonaviy talablarga moslashtirish jarayonida AI vositalaridan foydalanish o'quv materiallarining sifati va samaradorligini oshirish imkonini bermoqda.

Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, ularni tizimlashtirish hamda o'quvchilarning bilim darajasi va ehtiyojlariga moslashtirilgan shaklda taqdim etish imkoniyatiga ega. Milliy ta'lim kontentini boyitishda AI texnologiyalari tarixiy manbalar, madaniy meros obyektlari, adabiy va ilmiy materiallarni raqamli shaklga keltirish va ularni interaktiv o'quv resurslariga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon o'quvchilarning mavzuga qiziqishini oshiradi hamda bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida adaptiv ta'lim tizimlari shakllantirilib, har bir o'quvchiga individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, AI texnologiyalari yordamida o'quv jarayonida foydalaniladigan kontentni doimiy ravishda yangilash, uning dolzarbligini saqlash va ta'lim standartlariga mosligini ta'minlash mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar va madaniy merosni zamonaviy raqamli shaklda taqdim etish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga yordam beradi. Milliy ta'lim kontentini rivojlantirishda AI texnologiyalari tarjima, matn tahrirlash, nutqni aniqlash va vizual materiallarni yaratish kabi yo'nalishlarda ham samarali qo'llanilmoqda. Bu esa, milliy bilimlar bazasini kengaytirish va uni global ta'lim tizimi bilan integratsiya qilish imkonini beradi.

Sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. O'qituvchi uchun tahliliy va metodik yordam vositasi sifatida xizmat qilsa, o'quvchi uchun esa mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada, ta'lim jarayoni yanada samarali, moslashuvchan va innovatsion tus oladi.

Milliy ta'lim kontenti tarkibiga xalqning tarixi, adabiyoti, san'ati, urf-odatlarini, milliy qahramonlari, ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi hamda ma'naviy merosi kiradi. Ushbu resurslarni zamonaviy o'quvchi uchun qiziqarli va tushunarli shaklda yetkazish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Ko'plab tarixiy hujjatlar, qo'lyozmalar va arxiv materiallari hali ham keng foydalanish uchun qulay shaklda emas. Sun'iy intellekt texnologiyalari matnlarni tanib olish, tarjima qilish va elektron bazalarga joylashtirish orqali ushbu manbalarning ta'lim jarayonida qo'llanilishini kengaytiradi. Milliy ta'lim platformalarida sun'iy intellekt asosidagi qidiruv tizimlari o'quvchilarga kerakli ma'lumotlarni tez va aniq topishga yordam beradi. Natijada, o'quv jarayonida vaqt tejiladi va bilimlarni egallash samaradorligi ortadi. Sun'iy intellekt yordamida tarixiy voqealar,

madaniy obidalar va milliy an'analarni virtual muhitda modellashtirish mumkin. Bu o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy tajribalar bilan boyitadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi: o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini rivojlantirish; tanqidiy va tahliliy fikash ko'nikmalarini shakllantirish; o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasini oshirish; milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash; ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish. Shuningdek, sun'iy intellekt o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. U darslarni rejalashtirish, baholash va monitoring qilish jarayonlarini soddalashtiradi. Rivojlangan davlatlarda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari faol joriy etilmoqda. Jumladan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va Finlyandiya kabi mamlakatlarda milliy madaniyat va tarixga oid raqamli resurslarni yaratishda AI texnologiyalaridan foydalanish samarali natijalar bermoqda. Ushbu tajribalar milliy ta'lim kontentini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt imkoniyatlarining kengayib borishiga qaramasdan, bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan: milliy ma'lumotlar bazalarining yetarli emasligi; o'zbek tilidagi elektron resurslar hajmining cheklanganligi; algoritmlarning milliy-madaniy xususiyatlarni to'liq hisobga olmasligi; pedagoglarning AI texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi. Kelgusida sun'iy intellektni milliy ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha maxsus metodologiyalar ishlab chiqish, milliy ma'lumotlar korpuslarini yaratish hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga joriy etilishi milliy ta'lim kontentini takomillashtirishda yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, AI vositalari ta'lim mazmunini tahlil qilish, qayta ishlash va o'quvchilarga moslashtirish jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtiradi. Bu esa o'quv materiallarining sifatini oshirish bilan birga, ularning dolzarbligi va samaradorligini ham ta'minlaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt milliy madaniy meros, tarixiy manbalar va qadriyatlarni raqamli formatga o'tkazish hamda ularni zamonaviy interaktiv o'quv resurslariga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'ulari mustahkamlanadi. Umuman olganda, AI texnologiyalarini milliy ta'lim kontenti bilan integratsiya qilish ta'lim jarayonining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va amaliyotga joriy etish ta'lim samaradorligini yanada oshirishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'limni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. Paris, 2023.
4. OECD. Education in the digital age: AI and learning systems. Paris, 2022.
5. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: a modern approach. Pearson, 2021.
6. Luckin R. Machine learning and human intelligence in education. London, 2020.
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promise and Implications. Boston, 2022.

8. Muslimov N.A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T., 2022.
9. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2021.
10. Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T., 2021.

MADANIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'SMIRLARNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBİYALASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

**Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'smirlarni milliy va umuminsoniy madaniy qadriyatlar asosida fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Globallashuv sharoitida yoshlar ongiga turli g'oyalar va axborotlarning kuchli ta'siri kuzatilayotgan bir paytda madaniy qadriyatlarning tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada mavjud muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llari yoritilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarning mazkur yo'nalishdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: madaniy qadriyatlar, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, o'smirlar tarbiyasi, ma'naviyat, milliy qadriyatlar, yoshlar siyosati, fuqarolik jamiyati.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of educating adolescents in the spirit of civic activity and social responsibility on the basis of national and universal cultural values. In the context of globalization, when various ideas and information are strongly influenced by the minds of young people, the issue of effective use of the educational potential of cultural values is gaining relevance. The article highlights the existing problems, the causes of their occurrence and ways to eliminate them, and reveals the significance of the decrees and resolutions adopted by the President of the Republic of Uzbekistan in this direction.

Key words: cultural values, civic activism, social responsibility, adolescent education, spirituality, national values, youth policy, civil society.

Аннотация. В статье проанализированы теоретические и практические аспекты воспитания подростков в духе гражданской активности и социальной ответственности на основе национальных и универсальных культурных ценностей. В условиях глобализации, когда различные идеи и информация оказывают сильное влияние на умы молодежи, вопрос эффективного использования образовательного потенциала культурных ценностей приобретает все большую актуальность. В статье освещены существующие проблемы, причины их возникновения и пути их устранения, а также раскрывается значение указов и постановлений, принятых Президентом Республики Узбекистан в этом направлении.

Ключевые слова: культурные ценности, гражданский активизм, социальная ответственность, образование подростков, духовность, национальные ценности, молодежная политика, гражданское общество.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarni har tomonlama barkamol, vatanparvar, tashabbuskor va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor